

PASCUALA CAMPOS DE MICHELENA

LA ARQUITECTURA COMO COMPROMISO FEMINISTA

TRABAJO FIN DE GRADO. GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDADE DA CORUÑA.

PILAR BERTOLO CASTRO

PASCUALA CAMPOS DE MICHELENA

LA ARQUITECTURA COMO COMPROMISO FEMINISTA

TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO: 2018/2019

GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.

UNIVERSIDADE DA CORUÑA.

AUTORA

PILAR BERTOLO CASTRO

TUTORA

AMPARO CASARES GALLEGO

FECHA DE ENTREGA

30.11.2018

IMAGEN DE PORTADA: Pascuala Campos de Michelena.

Tomada el 15.09.2018. Autora: Pilar Bértolo Castro

TITULO: PASCUALA CAMPOS DE MICHELENA.

La arquitectura como compromiso feminista

INDICE:

1. RESUMEN
2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO Y METODOLOGIA UTILIZADA
3. PASCUALA. BREVE BIOGRAFIA COMENTADA
4. PASCUALA Y EL FEMINISMO. SUS ESCRITOS
5. PASCUALA Y EL ESPACIO DOMESTICO. SUS ESCRITOS
6. PRESENTACION DE TRES LAS TRES OBRAS A ANALIZAR
 - 1.-VIVIENDA DE ANTOLINA FERNANDEZ GONZÁLEZ: “Casa de Antolina”
 - 2.-VIVIENDA DE JOSEFA FERNANDEZ LOPEZ: “Casa de Fina”
 - 3.-VIVIENDA DE PASCUALA CAMPOS DE MICHELENA EN “Cooperativa San Martiño”
7. TEMA CENTRAL: ¿CÓMO SE MATERIALIZA EL FEMINISMO EN ESTAS TRES VIVIENDAS?
8. ENTREVISTAS/VISITAS. ¿QUE OPINAN LAS PROPIETARIAS FINA Y ANTOLINA?
9. CONCLUSIONES
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. PERMISOS DE INVESTIGACIÓN.

1. RESUMEN

Pascuala Campos De Michelena. A Arquitectura como compromiso feminista.

Este Trabajo Fin de Grao estudia e analiza tres obras construídas de Pascuala Campos de Michelena: a casa de Antolina (1993), a Casa de Fina (1995) ea súa propia vivenda, situada no edificio da "Cooperativa de San Martiño" (1990-1998) en Pontevedra. Ademais, percorreremos estes espazos da man das suas propietarias e, por outro lado, afondaremos na figura de Pascuala a través dos seus escritos, conversacións e memorias de proxecto levándonos consecuentemente áo feminista compromiso que defende e comprobando a aplicación da súa teoría á súa obra construída. A súa arquitectura desenvolve conceptos como entorno, lugar, persoas, comportamentos e aspiracións e está construída dende a intuición, colaboración, memoria e delicadeza en todas as escalas do proxecto. No seu traballo podemos dilucidar a identidade asumida e a reivindicación de ser muller.

Pascuala Campos De Michelena. La Arquitectura como compromiso feminista.

Este Trabajo Fin de Grado estudia y analiza tres obras construidas de Pascuala Campos de Michelena: la casa de Antolina (1993), la Casa de Fina (1995) y su propia vivienda, situada en el edificio de la "Cooperativa de San Martiño" (1990-1998) en Pontevedra. Además, recorreremos estos espacios de la mano de sus propietarias y, por otro lado, ahondaremos en la figura de Pascuala a través de sus escritos, conversaciones, memorias de proyecto llevándonos consecuentemente al compromiso feminista que defiende y comprobando la aplicación de su teoría a su obra construida. Su arquitectura desarrolla conceptos como entorno, lugar, personas, comportamientos y aspiraciones y se construye desde la intuición, la colaboración, la memoria y la delicadeza en todas las escalas del proyecto. En su obra podemos dilucidar la identidad asumida y la reivindicación de ser mujer.

Pascuala Campos De Michelena. Architecture as a feminist commiment.

This end-of-degree work studies and analyses three works constructed of Pascuala Campos de Michelea: The House of Antolina (1993), The House of Fina (1995) and its own house, located in the building of the "Cooperativa de San Martiño" (1990-1998) in Pontevedra. In addition, we will go through these spaces of the hand of their owners and on the other hand delve into the figure of Passover through their writings, conversations, Project memories taking as a result the feminist commitment that defends and checking the Application of his theory to his built work. Its architecture develops concepts like environment, place, people, behaviors and aspirations and is built from intuition, collaboration, memory and delicacy in all the scales of the project. In his work we can elucidate the assumed identity and the vindication of being a woman.

2. JUSTIFICACION DEL TEMA ELEGIDO Y METODOLOGÍA UTILIZADA

El Trabajo Fin de Grado se elabora tras la lectura de textos sobre Pascuala Campos de Michelena y el estudio de su obra, documentada ampliamente en la página web del Consello Da Cultura Galega.

Mi trabajo se centra en aportar documentación original e inédita de esas tres obras propuestas, mediante la investigación en los Archivos Municipales de Pontevedra y Cerdedo-Cotobade, entrevistas a las propietarias de las viviendas, visitas a las obras, estudio de textos facilitados por Pascuala y conversaciones para indagar en la condición feminista.

3. PASCUALA. BREVE BIOGRAFÍA COMENTADA

Pascuala nace en Sabiote, Jaén en 1942. Estudia Arquitectura en Madrid. En nuestras primeras conversaciones, en septiembre de 2018, afirma: *“Es muy importante el edificio donde estudias”* y recuerda *“esa escuela, con esas vistas a la Sierra con esos halles tan amplios, esa gran biblioteca y aquellos sillones de cuero fueron una cosa maravillosa”*. Para ella, salir de un pueblo donde *“no había de na”* y estar en Madrid fue muy enriquecedor.

Se reconoce admiradora de Alvar Aalto y me explica cómo llegó a descubrirlo. Recuerda que un profesor, haciendo una maqueta sobre un refugio le dijo: *“esto es como las cosas de Alvar Aalto”* y ella respondió: *“¿ah sí?”* Y así, investigó sobre él y se enamoró, y confiesa que siempre estuvo enamorada de Aalto, *“porque era distinto”*. Dice: *“Son conexiones, no son creencias”* y eso es lo importante. Visitó varias veces sus obras, y se dio cuenta que cuando falleció su mujer, sus proyectos cambiaron, eran más rígidos y que con su segunda mujer se volvió extraño, *“jese volvió loco!”* (risas).

Sobre su estancia en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, donde terminó sus estudios, comenta. *“el edificio era un desastre”*.

Sobre su etapa como docente en la Escuela de Arquitectura de la Coruña, Amparo Casares y Julia Álvarez García citan¹:

“nos sentimos así parte de la historia, con la tranquilidad de que alguien, Pascuala, abría un camino, como mujer, como arquitecta, como profesora” refiriéndose a sus clases y a sus propuestas de formulación de proyectos desde la propia identidad y deseos y no desde modelos impuestos.

Pascuala entendió que la docencia de proyectos no debía ser como hasta ese momento (1995), donde cada alumno contaba su proyecto individualmente a su profesor, sino que había que generar debate y hacer a todos los alumnos partícipes. Después de ser profesora titular se presentó a la Cátedra. Fue la primera Catedrática de Proyectos Arquitectónicos de España (1995) y recuerda que no quería presentarse y fue, un poco, animada por sus compañeros. Comenta: *“Los exámenes eran muy duros y al final conseguí la Cátedra y me quedó pena por los compañeros que no pudieron acceder a ella”*. Su trabajo trataba el tema *“Espacio y Género”* y casi la suspenden.

¹ Amparo Casares e Julia Álvarez García. *As Mulleres Nas Artes E Nas Ciencias. Reflexións e Testemuñas. Pascuala Campos De Michelena: O camino a nosa identidade.* p. 33

Obras:

-Casa para el párroco de Marín. 1968. (en colaboración con César Portela Fernández-Jardón)

-Colegio público para Salcedo y Campaño. 1971. (en colaboración con César Portela Fernández-Jardón)

-Viviendas en el Polígono de Campolongo, Pontevedra. 1973. (en colaboración con César Portela Fernández-Jardón)

-Ayuntamiento de Puentecesures. 1975. (en colaboración con César Portela Fernández-Jardón)

-Actuaciones en Combarro. 1984. Planeamiento 1986-1987.

-Cooperativa San Martiño. 1990-1998. (en colaboración con Ana Fernández Puentes)

-Escuela de Formación Pesquera. 1990. (en colaboración con Amparo Casares Gallego, Federico Garrido Villa, Jaime Rodríguez Abilleira e Teresa Táboas Veleiro).

-Casa de Antolina. 1993.

-Casa de Fina. 1995.

-Curro de Sabucedo. 1996. (en colaboración con Inmaculada Garcés Navarro).

Para mayor rigurosidad en este aspecto se remite a la Pagina Web de Consello Da Cultura Galega, Jornada: "Pascuala Campos de Michelena, as arquitecturas da vida" Xoves 26 de outubro de 2017. donde se profundiza en este aspecto.

4. PASCUALA Y EL FEMINISMO. SUS ESCRITOS.

En el encuentro con Pascuala del día 14 de septiembre de 2018, hablamos de feminismo y sobre este tema me aclara:

"el feminismo no es una doctrina. Es tener la humanidad de tener en cuenta a todo el mundo que está a tu alrededor y de ahí tiene que partir todo, hagas medicina, arquitectura o lo que sea. No ir de doctrinas. Nosotras éramos las feministas independientes gallegas y la biblia nuestra era el libro: "Escupamos sobre Hegel" de Carla Lonzi."

No podemos andar por donde ellos andan, la sociedad manda mucho, tu introyectas muchas ordenes que no sabes que las tienes dentro y pelearse con eso es muy difícil, no se puede ser igual a ellos, hay que tener en cuenta a la gente, hay que ser más próximos, hablar con la gente... Yo digo siempre una cosa: somos mamíferos y necesitamos apegarnos a los otros. Y como yo no, ojo que también hay hombres sensibles, hoy la sociedad es un desastre".

En resumen, afirma:

"Uno escoge lo que le ayuda a vivir, lo que te hace sentir que estas comunicada. Todo eso es un proceso que se vierte en lo que sea que tu hagas".

Texto facilitado por Pascuala, cito textualmente:

Dice María Zambrano que... "El movimiento propio del vivir personal, único que puede llegar a sernos relativamente diáfano, es el avanzar a ciegas primero y haber de retroceder después en busca del punto de partida. El buscar el punto de partida es el motor, la verdadera "causa movens" del recordar, del revivir para ver; un ver que es un entrever."

Esa ceguera, que no va sola, pues suele ir acompañada de la pasión, ese vaivén que lleva a un ver, que es un entrever – nunca se ve del todo - forma parte del proceso creativo de la propia vida, de la ciencia y del arte.

Si en la ciencia hay verificación, en el arte solo puede haber confirmación: ¡esto es lo que quería! Diálogos creativos en los que también aparecen la sorpresa de lo dado, de lo encontrado, de los nuevos caminos.

Dice Winnicott que la violencia de los hombres hacia las mujeres se debe a la negación del reconocimiento de la deuda del don del primer lugar: el cuerpo de las mujeres.

Creo que esta negación es el principio de todas las guerras. De la guerra como espacio de apropiación de los cuerpos y de las vidas de los otros. De la guerra como espacio de violación.

Es la experiencia del propio cuerpo lo que hace que el habitar sea un hecho dado y reconocible desde el origen. Y es ese reconocimiento el que yo reivindico como base de lo humano, de la construcción de lo humano: el hecho de ocupar el mismo lugar.

Aceptar el origen como principio compartido es reconocer el valor del cuerpo de los otros, el ser capaz de ver a los otros como próximos y necesarios.

Es el lugar como sentir de los límites, el lugar como relación.

Los alegres años del feminismo de los 80, alegres por los encuentros y la confianza en el cambio inmediato, me permitieron organizar relatos de mi propia vida, de la íntima y de la profesional. Pero hasta muchos años más tarde no se engarzaron de una manera colectiva, el feminismo y la actividad profesional. Fue en el curso Ciudad y Mujer, curso que dirigimos Adriana Bisquert, Rosa Barba, Ángeles Durán y yo. Para nosotras y para las arquitectas que lo hicieron fue el principio de un sentir colectivo en donde las vidas de las mujeres adquirieron relieve en la visión de los espacios de la ciudad.

La mirada feminista fue la urdimbre de la búsqueda del modelo propio, del lugar, del preexistente como dice Marta Lonzi, de la vida cotidiana, de las necesidades y de los deseos.

Reconocer y definir necesidades forma parte del proyecto. Hacer arquitectura dice Inma Jansana es resolver. Y lo ilustra con su camino del del Llobregat. "el delta de tus manos". Camino que a su vez alberga caminos diminutos para seres diminutos -los escarabajos- y que ofrece estancias-refugio para participar con la mirada de los caminos-vuelos de las aves migratorias.

Caminos-vuelos simbólicos del sentir, de la intuición, de la emoción y del pensamiento.

En mi manera de hacer arquitectura, el carácter del límite, la relación con la luz como cordón umbilical con el cosmos, la materialidad concreta, las articulaciones y conexiones, así como las necesidades implícitas siempre fueron los elementos determinantes.

La anticipación del sentir del espacio construido es el hilo conductor del proyecto. Y sobre todo como se ubica en el sitio el espacio construido. Así como el huevo reposa en su nido esperando que la clueca con su calor lo convierta en vida, así la obra debe acomodarse en el lugar, para que el lugar cual pájara terrestre lo incube y lo adopte.

5. PASCUALA Y EL ESPACIO DOMÉSTICO. SUS ESCRITOS

Pascuala escribe², (subrayo en negrita lo que considero revelador)

En el título del curso “Mujer y Urbanismo” estaba el deseo de investigar sobre las necesidades y consecuencias de la organización del espacio, no desde un rol de mujer ya dado, sino a partir del propio proceso de la construcción de la identidad.

La organización del espacio no es neutral, sino que reacciona a dictámenes de criterios sobre lo femenino y masculino.

Hasta ahora las decisiones sobre el espacio fueron tomadas por el colectivo masculino en base a intereses propios justificados con argumentos de objetividad.

Esa percepción de la realidad está teñida por dicotomías tales como: masculino-femenino, objetivo-subjetivo, intelectual-emocional, público-privado, político-personal, poder-amor.

La jerarquización de esos conceptos se resuelve según criterios de poder y dominación.

Un cambio en la percepción de la realidad se debe a una postura emocional distinta. Ello es debido a una toma de conciencia de nuestra propia capacidad para definir aquello que queremos ser.

La intuición es conocimiento guiado por el sentimiento de lo auténtico a través de procedimientos no codificados. Revalorizar la intuición es abrir caminos nuevos que en su momento puedan ser verificados.

“Lo masculino” y “lo femenino” no existe. Escojo todo aquello que me es necesario para la construcción de mi identidad de mujer.

Mi biología y mi querer ser, son los dos principios que determinan mi presente.

El pasado pertenece al futuro

El útero

El regazo

El mundo exterior

La tierra que me acoge.

Cuatro lugares. Cuatro tiempos. El primero y el cuarto son inevitables. El tercero, e Mundo, solo existe si existe el segundo, el Regazo.

Es por eso que creo que el concepto de espacio está arraigado en lo femenino.

La demarcación de los territorios y de los cuerpos ha sido hecha por aquellos que nunca sintieron que un cuerpo puede ser habitado.

² Campos de Michelena, Pascuala. *Ciudad y Mujer, Actas del Curso: Urbanismo y Mujer. Nuevas visiones del espacio público y privado.* Málaga 1993 - Toledo 1994. p. 228, 229 y 230.

La ocupación como dominio es un concepto anclado en lo masculino. Por eso la guerra y el guerrero se han considerado hasta ahora el más alto exponente de masculinidad.

Trascender el cuerpo siempre ha sido una historia masculina.

Las mujeres nos apeamos al cuerpo porque es fuente de comunicación y de vida.

La organización jerárquica del espacio tiene que ver con cuerpos invadidos.

La recreación del espacio tiene que ver con cuerpos habitados.

El espacio público y el privado pertenece a los mismos dueños: a aquellos que se autoafirman a costa de otros.

El espacio colectivo y el de la intimidad es donde nos relacionamos y podemos ser nosotros mismos.

El espacio doméstico está asociado a lo privado pero debería conectarse a lo colectivo y a lo íntimo.

Lo doméstico se ha centrado en la casa, pero toda la ciudad, todo el territorio, es espejo de lo cotidiano.

Los sinsabores y una vida sobrecargada son las consecuencias de una organización jerárquica de la ciudad y el territorio.

Un territorio preparado para el día a día es aquel en el que fluye la vida en armonía.

Lo cotidiano engendra cada atardecer, cada mañana. Las horas están ligadas por espacios de tiempos en donde lo más importante es el concepto de vida.

Quien dice que no necesita lo cotidiano es porque lo usa, no porque lo participa o lo disfruta.

Nadie existe sin el día a día y sus ligaduras.

Se trata, en cada momento, de buscar valores espaciales bellos que nos enraícen en lo humano, en donde la vida diferente de muchas gentes diferentes sea posible.

La belleza es la expresión de lo auténtico, por eso nos seduce. *Las ciudades y las casas se hacen con muros.*

Los muros pueden ser de piedra, de barro, de papel, de seda.

Incluso pueden ser, los muros, de costumbres, de normas, de miedos y también a veces de esperanza.

El muro es el principio construido de la diferencia.

El hueco es el punto luminoso en la ceguera del muro.

Cruzando los huecos, aceptamos las diferencias.

El umbral es un límite flexible, traspasable. De ahí su importancia.

El umbral es un espacio de relación.

El espacio construido quizás debiera ser una sucesión de umbrales.

Puertas y ventanas son espacios de comunicación. De su tiempo de ser infranqueable se deducen valores que imperan en nuestra cultura.

Habitar una casa significa ser libre para poder permanecer en ella.

Pascuala Campos de Michelena. Arquitecta.

6. PRESENTACION DE LAS TRES OBRAS A ANALIZAR

Imagen 1.- Situación de las tres viviendas. Imagen tomada de Google Earth.

1.-VIVIENDA DE ANTOLINA FERNANDEZ GONZALEZ: "CASA DE ANTOLINA"

Imagen 2.- Vista aérea tomada de Google Earth. Situación de la vivienda próxima a la Iglesia y la Carballera.

Sobre esta vivienda Pascuala escribe³

La Casa de Antolina

Un paisaje dulce

Una casa de piedra

Tres deseos de vida:

Los abuelos, mayores, con su intimidad: un dormitorio, la cocina, el baño y el fácil acceso a la huerta.

La madre, con sus amigos, sus amores y su disponibilidad: un dormitorio con sitio para trabajar, con visión sobre un estar ligado por una escalera a la cocina.

La hija, adolescente, con sus compañeros y, como no, con tremendos amores: un dormitorio pequeño, con un altillo para hacer de cueva y un taller estar.

Tres vidas

Tres intimidades

Muchas relaciones

Una casa pequeña y flexible. Por fuera cerrada, incrustada en el paisaje. Por dentro alegre y con mucha transparencia.

Confío en que sea una buena casa.

La vivienda está situada en el Concello de Cerdedo-Cotobade, en el Lugar de Quintero de Arriba, Parroquia de San Martiño de Rebordele, Provincia de Pontevedra. Ocupaba un solar de 4.400 m² de superficie, en la actualidad parte de ese terreno se ha vendido. El proyecto fue visado en el C.O.A.G. el 21 de abril de 1993, la solicitud de licencia para comenzar las obras de rehabilitación se tramita el 15 de junio de 1993, y se concede el 4 de abril de 1994.

Imagen 3.- Vista aérea tomada de Google Earth. Entorno de la vivienda.

³ Campos de Michelena, Pascuala. *Actas del Curso Urbanismo y Mujer. Nuevas visiones del espacio público y privado. Málaga 1993 – Toledo 1994. Identidad y Proyecto. Hacer arquitectura es una manera de estar en el mundo.* p. 267.

Imagen 4.- Plano nº1. Solar. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo del Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente nº: 335/1.

Sobre la Memoria de proyecto⁴

MEMORIA

El edificio en forma de L se dispone alrededor de un patio cerrado por un muro de mampostería compacto en su perímetro, excepto en el hueco que conforma la puerta de entrada que es suficientemente ancho como para dar paso al carro de labranza y a la propia entrada de la vivienda. Parte del patio está cubierto, formando un cobertizo.

En realidad, el edificio se compone de dos partes diferenciadas. Sus muros de carga de mampostería definen una zona de vivienda y otra de horno y salita. Excepto los muros de

⁴ Texto extraído del Archivo Histórico del Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente nº: 335/1. Memoria

mampostería, presenta un aspecto ruinoso. La altura y el grosor de sus muros, tanto del propio edificio como del cerramiento de patio, le dan un aspecto de mini fortaleza. Perteneció a un tipo de edificaciones rurales de principios de siglo, que se cerraban sobre sí mismas. No se precisó de proyecto técnico para su construcción.

El proyecto que se presenta mantiene totalmente su aspecto exterior y adecúa el interior con un programa flexible que permite percibir la estructura interna de cubierta y compartimentarla lo menos posible con objeto de que cada estancia quede definida tanto por su perímetro como por su volumen.

En cubierta se sitúan dos entradas de luz, una sobre el Estar y otra sobre el cuarto de baño, evitando así abrir huecos a un patio con objeto de seguir manteniendo el aspecto de pequeña fortaleza que aún se tiene una vez traspasada la entrada de carros.

El programa de vivienda unifamiliar se organiza de la siguiente manera:

Planta baja:

Cocina

Cuarto de baño

Planta alta:

Estar (con escalera que se comunica con la cocina).

2 dormitorios

1 cuarto de Baño

CUADRO DE SUPERFICIES

Planta baja:

Cocina comedor	20,00
Pasillo	2,60
Baño	3,68
	<hr/>
	26,28 m/2.

Planta primera:

Escalera	3,28
Salón-Estar	20,84
Distribuidor	8,10
Dormitorio	15,80
Dormitorio	9,90
Baño	5,77
	<hr/>
	63,69 m/2

Superficie Útil total: 89,97 m/2.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema estructura se compone de muros de carga de mampostería, ya existentes, que soportan vigas de madera y vigas de hormigón armado. Los forjados son de madera, sobre vigas de madera en el Estar y de hormigón armado en los dormitorios.

La cubierta, formada por teja curva sobre onduline y aislante térmico sobre madera machihembrada de 2,5 cms, se apoya sobre pontones de madera de 14 x 18. Sobre el dormitorio principal y del pasillo de comunicaciones entre estancias, la cubierta apoya sobre correas prefabricadas de hormigón armado sobre tabiquillos.

PRESUPUESTO APROXIMADO: 7.797.712,00 Pesetas.

DOCUMENTACION GRÁFICA:

Imagen 5.- Plano nº 13. Planta Baja. Cotas – Superficies y fontanería. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo del Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente nº: 335/1

Imagen 6.- Plano nº 13. Planta 1ª. Cotas – Superficies y fontanería. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo del Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente nº: 335/1

Imagen 7.- Plano nº 7. Planta de cubierta. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo del Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente nº: 335/1

Imagen 8.- Plano nº 8. Alzados Norte y Sur. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo del Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente nº: 335/1

Imagen 9.- Plano nº 8. Alzados Norte y Sur. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo del Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente nº: 335/1

Imagen 10.- Plano nº 9. Alzados Este y Oeste. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo del Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente nº: 335/1

Imagen 11.- Plano nº 9. Alzados Este y Oeste. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo del Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente nº: 335/1

Imagen 12.- Plano nº 10. Sección A-A. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo del Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente nº: 335/1

Imagen 13.- Plano nº 10. Sección B-B. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo del Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente nº: 335/1

Imagen 14.- Plano nº 12. Sección Detalle. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo del Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente nº: 335/1

2.-VIVIENDA DE JOSEFINA FERNANDEZ LOPEZ “CASA DE FINA”

Imagen 15.- Situación de la vivienda de Fina, próxima a la vivienda de Pascuala. Imagen tomada de Google Earth.

Escribe Pascuala⁵

La Casa de Fina

La ciudad

El Casco antiguo

Una casa de 5 x 7. Solo luz en la fachada.

Necesidad de un paisaje interior.

La escalera y la luz.

Una casa para una mujer ordenada, introvertida, trabajadora, y con mucha fantasía.

Casi una casa de juguete.

Me gustaría que la casa le aporte emoción y posibilidad de recrearse en cualquier lugar.

La vivienda está situada en la calle San Martiño nº 9 de Pontevedra. La edificación proyectada mantiene las alineaciones existentes y se encuentra dentro del suelo clasificado como urbano, en la zona del Casco Histórico-Artístico. La edificación no se encuentra catalogada. Hasta la redacción y aprobación del Plan Especial de Reforma Interior, rige para la zona, el Plan General de Ordenación Urbana del año 1.953. Este plan admite edificaciones con un volumen máximo equivalente a Bajo y Tres pantas de piso.

⁵ Campos de Michelena, Pascuala. *Actas del Curso Urbanismo y Mujer. Nuevas visiones del espacio público y privado. Málaga 1993 – Toledo 1994. Identidad y Proyecto. Hacer arquitectura es una manera de estar en el mundo.* p. 266.

Sobre la Memoria de proyecto⁶:

MEMORIA

El presente proyecto de ejecución contempla, siguiendo la Resolución de Patrimonio Histórico - Artístico, Comisión Territorial, el mantenimiento de la fachada actual, ésta se apuntalará durante la ejecución de la obra. La composición de la fachada se realizará, atendiendo a la Resolución, situándose 2 huecos en el piso añadido, iguales que el piso inferior y llevándose la cornisa actual, a remate de la edificación.

La vivienda es para una sola persona. Lo exiguo de su solar hace que en cada planta se desarrolle una función distinta:

<i>Sótano</i>	<i>Almacén</i>
<i>Planta Baja</i>	<i>Estar-Comedor-Cocina</i>
<i>Planta Primera</i>	<i>Dormitorio</i>
<i>Planta Segunda</i>	<i>Estudio</i>

La planta baja se distribuye, en un solo ambiente, la cocina y el estar comedor.

Con objeto de introducir la máxima luz posible dentro de la vivienda se sitúan dos Velux en la cubierta que iluminan las escaleras de subida a las plantas, las cuales se desfasan una respecto de la otra para conseguir amplitud espacial y para que la luz llegue hasta la planta baja. También el estudio tiene iluminación y ventilación cenital.

Los materiales serán: piedra morena del país en fachada, carpintería de madera pintada y cubierta de teja árabe.

La estructura se resuelve en forjados de hormigón apoyados en los muros de carga laterales.

Los materiales de acabados serán: madera en suelo de dormitorios y estudio, suelo de barro cocido en estar-comedor-cocina, azulejos en baños y cocina y, paredes pintadas en blanco satinado.

PRESUPUESTO APROXIMADO DE LA OBRA: 6.996.045 Pesetas

DATOS NUMÉRICOS DE LA EDIFICACIÓN

<i>Superficie del Solar</i>	<i>37,57 m/2.</i>
<i>Superficie planta sótano</i>	<i>37,57 m/2.</i>
<i>Superficie planta baja</i>	<i>36,07 m/2.</i>
<i>Superficie planta primera</i>	<i>36,07 m/2.</i>
<i>Superficie planta segunda</i>	<i>31,57 m/2.</i>
<i>Número de plantas bajo rasante</i>	<i>una</i>
<i>Número de plantas sobre rasante</i>	<i>tres</i>
<i>Número de viviendas</i>	<i>una</i>
<i>Altura libre Planta Sótano</i>	<i>2,31 mts.</i>
<i>Altura libre Planta Primera</i>	<i>2,50 mts.</i>
<i>Altura libre media P. Segunda</i>	<i>3,00 mts.</i>
<i>Altura edificio a cornisa</i>	<i>7,88 mts.</i>

⁶ Texto extraído del Archivo Histórico del Concello de Pontevedra. Expediente nº: 12.091/1992. Memoria. 20 de septiembre de 1993.

Altura total del edificio 9,70 mts.

Cuadro de superficies útiles vivienda:

Planta baja:

Vestíbulo 5,25M/2.

Cocina-Sala 27,20M/2.

Planta primera:

Dormitorio 17,10M/2.

Cuarto de baño 5,43M/2.

Distribuidor 4,63M/2.

Planta segunda:

Biblioteca-estudio 20,52M/2.

Aseo 3,70M/2.

83,83M/2

PLANTA SOTANO

PLANTA BAJA

Imagen 17.- Plano Planta sótano y baja. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo Municipal del Concello de Pontevedra. Expediente nº: 12.091/1992.

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

Imagen 18.- Plano Planta Primera y Segunda. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo Municipal del Concello de Pontevedra. Expediente nº: 12.091/1992.

Imagen 19.- Fachada. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo Municipal del Concello de Pontevedra. Expediente nº: 12.091/1992.

Imagen 20.- Plano Secciones 1 y 2. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo Municipal del Concello de Pontevedra. Expediente nº: 12.091/1992.

Imagen 22.- Vista fachada.
8/08/2018. Autora: Pilar Bértolo Castro

Imagen 23.- Vista de la Rúa San Martiño. 8/08/2018.
Autora: Pilar Bértolo Castro

3.-VIVIENDA DE PASCUALA CAMPOS DE MICHELENA

Pascuala Campos de Michelena y Ana María Fernández Puentes visan el 16 de diciembre de 1980, un primer Proyecto Básico de Edificio de Viviendas para la Cooperativa San Martiño sita en Rúa Isabel II nº 26 de Pontevedra. Este no será el definitivo. El 27 de Julio de 1988 se visa un Proyecto de Reforma de Proyecto Básico figurando como arquitecta Ana María Fernández Puentes. Estos proyectos están documentados en el Archivo Municipal de Pontevedra expedientes 2.148/1981 y 4.424/1986.

De la Memoria de Proyecto Básico (el primero redactado) se descartará la idea inicial de 4 alturas y se optará finalmente, y así constará en la Reforma de Proyecto Básico, por dar 3 alturas a la edificación: una bajo rasante y dos sobre rasante.

Sobre la casa de Pascuala perteneciente a la Cooperativa:

Al estudio se accede por la Rúa Isabel II a cota +1,12 m., o bien a través del portal situado en el jardín interior subiendo una planta que está a cota -1,83 m. El estudio está situado bajo su vivienda particular que está en planta segunda a cota +3,90 m.

Imagen 24.- Acceso al estudio Pascuala. 08/08/2018.
Autora: Pilar Bértolo Castro.

Imagen 25.- Acceso al estudio Pascuala. 08/08/2018.
Autora: Pilar Bértolo Castro.

L E R E Z

SITUACION
ESCALA 1:2.000

Imagen 26.- Plano de situación. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo Municipal del Concello de Pontevedra. Expediente 4.424/1986.

Imagen 29.- Plano Planta baja cota +1,12 m. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo Municipal del Concello de Pontevedra. Expediente 4.424/1986.

Imagen 30.- Plano Planta primera cota +3,90 m. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo Municipal del Concello de Pontevedra. Expediente 4.424/1986.

Imagen 31.- Plano Planta Cubierta. Copia reducida del plano perteneciente al Archivo Municipal del Concello de Pontevedra. Expediente 4.424/1986.

Los planos definitivos serán facilitados por el estudio de Pascuala Campos de Michelena, donde se aprecia la solución definitiva del jardín.

Imagen 32.- Plano Planta Sótano, cota -1,83m. Plano reducido cedido por Pascuala Campos de Michelena.

Imagen 33.- Plano Planta Baja, cota +1,12 m. Plano reducido cedido por Pascuala Campos de Michelena.

En la Memoria del Reforma de Proyecto Pascuala Campos de Michelena y Ana Fernández Puentes escriben⁷ (en negrita lo que quiero resaltar)

MEMORIA

Ideas Xerales. -

O Axuntamento, con data 13 de Marzal de 1978, en contestación á petición de línea, rasante e volumen, enviúonos un escrito do que transcribimos o seguinte: "... Altura de dos pisos, salvo en los trozos respetados, según el acuerdo antes citado; soportales en la calle San Martiño, en la línea actual, retrasando el muro; posible entrada al patio cortando la línea de soportales; ventanas con trabatel, del tipo pontevedrés; balcones con fuertes canzarros, también del estilo local; cantería, teja cura y carpintería de madera".

Ca excepción dos materiais exteriores e a ordenanza da rua, pensamos que nese entorno, aparte do volumen a conservar, non hai ventanas con trabatel, e que un balcón a ruas tan estreitas non tería función e molestaría as mesmas. A arquitectura dá Judería é popular, sendo a ventana con trabatel máis propia da casa pazo ou religiosa.

*Nós propoñemos en cambio o **conservar a horta actual, co seu muro; manter as alturas existentes respecto á rua, e utilizar o mesmo tipo de marteriales da zoa; así como manter a tipoloxía dos módulos de ventana no exterior.***

Porque as falsas restauracións, as fachadas impostas por ordenanzas abstractas fan medrar a un saprofito (animal que nace sobor de cousas mortas). Queremos ocuparnos da arquitectura non de un modo ríxido e unívoco, senon de maneira que poida chegarse a un resultado que confronte as necesidades sociais cás ideoloxías que nacen do concreto.

Esto está estreitamente ligado ó estudo analítico das tipoloxías da cidade, das corrientes do racionalismo e do realismo en arquitectura.

*Os monumentos deben desacralizarse no sentido de convertir parte de cidade en topografía e en material constructivo do que podamos servirmos. **Aquí material constructivo siñifica forma e permanencia tipolóxica.** Siñifica a presenza dunha estrutura sobor da cal é lóxico traballar e que sería imposible reproducir en cada caso.*

Existe nesta visión máis amplia do uso do monumento e do centro histórico, a posibilidade de que utilizemos estas estruturas para crear novas arquitecturas.

O principio da analoxía permítenos considerar o construído, non como un fondo mais ou menos suxestivo, senón como un material da nosa mesma construción.

Solución adoptada. -

A intención é conservar o aspecto e volumen actual. Anque as ordenanzas permiten un volúmen maior, e ca nosa solución perxudicase economicamente á cooperativa, a nosa intención é o beneficio do entorno para todos.

Esto solucionase deixando hacia a rua a mesma altura de edificación que había, así como a mesma pedra que se usa nesas ruas: perpiaño labrado nas ruas de Platería Vella e Isabel II e acabado con blanqueo en San Martiño, por pertencer esta fachada á Judería. Trátase asimismo de conservar o muro actual de cerramento do xardín, rebaixándoo e consolidándoo.

A horta rebaixase de cota e obtemos un xardín comunitario prós cooperativistas e que serve ó mesmo tempo de pulmón prá cidade.

As fachadas que dan ó xardín son as máis soleadas. Esto aproveitámolo con galerías acristaladas ó Este e ó Sur, así como cá previsión de colocación de paneles solares na cuberta, con vistas a aproveitar a súa enerxía no futuro para bomba de calor, para calefacción e auga quente central.

⁷ Texto extraído del Archivo Municipal del Concello de Pontevedra. Expediente nº 4.424/1986 a nombre de la Sociedad Cooperativa de Viviendas San Martiño, por el que solicita licencia de obras mayores consistentes en la construcción de un edificio en la Rúa San Martiño. Dicho expediente se custodia bajo la signatura C 2.526 (2). Memoria. 16 de diciembre de 1980.

Contraponendo ó volumen a ocupación total do solar sólo ocupamos lo que había e rellenamos o fondo do mesmo, facendo una L en planta.

O Xardín da catro plantas que se consiguen voando o ático e rebaixando a cota do xardín. De esta maneira mantemos a ordenanza da rua e ganamos un espacio axardinado para tódalas vivendas.

As cotas das plantas están referidas ó punto exterior do ángulo do muro de cerramento no cruce das ruas San Martiño e Isabel II. Consideramos este punto como cota 0:00 mts.

A entrada a tódalas vivendas é polo xardín e a planta Baixa á rua ten de cota de piso +1,12m que van a ser a altura actual dá base das columnas no volumen a conservar.

Planta Baixa ó xardín: (cota -1,78 m. sendo a cota do xardín -0,78).

Ten dúas entradas polo xardín que dan a dúas escaleiras, as cales serven a dúas vivendas ou apartamentos de por planta.

Nesta planta hai tres apartamentos de dous dormitorios, una zoa de lavandería común e outra de lugar de reunión comunitario.

Planta Baixa á rua: (cota + 1,12 m.)

Ten tres vivendas familiares, con catro dormitorios, salón-cociña-comedor e dous cuartos de baño cada una.

Planta alta: (cota +4,02 m)

Similar á anterior, ca variante da vivenda que da ó volumen a conservar, que é algo máis grande que as demais.

Planta ático: (+ 6,92 m.)

Esta é realmente a segunda planta con respecto á rua a efectos de ordenanzas. Faise abuhardillada e voada sobre o xardín con fin de manter o volumen aparente que había con respecto á rua.

Ten tres apartamentos de 3 dormitorios, e un de dous dormitorios.

Tódalas vivendas dan ó Sur ou ó Este, sendo estas fachadas acristaladas para aproveitar o sol ó máximo. Un efecto importante do acristalamento ó máximo é a reflexión dos arbres e edificios do entorno.

ESTRUCTURA

Muros de carga de perpiaño labrado e forjados apoiados nunha soía cruxia.

A parte do xardín levará estrutura de formigón alternada con muros de carga de pedra.

CERRAMIENTOS EXTERIORES

Os muros de perpiaño labrado a labra fina ou rugosa de martillina, trinchante ou escoda apiconada, incluso cornisas con molduras de pedra nas fachadas que dan arua. O rexuntado da pedra será con mortero bastardos de cal que den color dorado, quedando a xunta a paño ou lixeiramente refundida e perfectamente lavada sin manchar a pedra.

En Platería Vella súbense tres volúmenes de pedra en recordo das grandes chimeneas que había nesa fachada.

MEDIANEIRA

Cuberta toda ela con tella curva árabe.

CUBERTA

Tella árabe curva apoiada sobre URALITA, aislamento térmico e placa de Rubiera de cuberta.

ILUMINACIÓN DIURNA

As ventanas son de madeira pintada e van "colocadas a paño co paramento de fachada, dacordo co sistema tradicional, tan ventoso nos países chuviosos como característico dende o punto de vista ambiental". Con esto seguimos a costumbre de galerías e ventanas de madeira pintadas das ruas circundantes.

A cuberta leva dúas ventanas da casa VELUS de 0,94 x 1,60 e seis claraboyas EPE de 1,00 x 1,00 que iluminan cenitalmente os volúmenes da rua Platería Vella.

La galería del xardín vai tamén con carpintería de madeira pintada. Os antepeitos estarán formados de paneles de madeira pintados de mesmo color ca carpintería.

ACRISTALAMENTO:

Todo o acristalamento das vivendas e apartamentos será deble de CLIMALIT, en razón a conservar ó máximo a enerxia calorífica que entre polos huecos e ter así necesidades menores de calefacción forzada.

ACABADOS

Pavimento de corcho ou madeira, a elixir polos cooperativistas, en todo menos en baños e cociñas, que levarán grés a elixir según muestrario.

Paredes e teitos pintados ó temple, a excepción dos cuartos de baño, que levarán azulejo.

AISLAMIENTO

Incluiráse aislamento térmico e acústico en todos os sitios que sexa necesario. Así como impermeabilización e sellado de xuntas nos sitios máis conflictivos.

VENTILACIÓN

As cociñas e cuartos de baño de planta Baixa ó xardín ventilaránse mediante ventanas de 15cms de alto, así como Shunt según as circunstancias (según proxecto).

VARIOS

A fachada a Isabel II sube una hilada de pedra, para alcanzar as cotas de chan e teito esixidas pola vivenda.

A cuberta desauga por canalón oculto de cinz. As baixantes son vistas.

44

	<u>Vivenda</u>		<u>P.p. socios comunit.</u>		<u>TOTAL</u>
<u>P. NIVEL -1,78</u>					
Vivenda tipo 1	52,01	+	4,96	=	56,97
" " 2	53,90	+	5,14	=	59,04
" " 3	55,97	+	5,33	=	61,30
Zona sanitaria	37,38	+	3,56	=	40,94
Zona recreativa	110,39	+	10,53	=	120,92
<u>P. NIVEL +1,12</u>					
Vivenda tipo 4	118,89	+	11,34	=	130,23
" " 5	116,96	+	11,15	=	128,11
" " 6	113,09	+	10,78	=	123,87
<u>P. NIVEL +4,02</u>					
Vivenda tipo 5	116,96	+	11,15	=	128,11
" " 6	113,09	+	10,78	=	123,87
" " 7	126,39	+	12,05	=	138,44
<u>P. NIVEL +6,92</u>					
Vivenda tipo 8	64,74	+	6,17	=	70,91
" " 9	65,15	+	6,21	=	71,36
" " 10	72,42	+	6,90	=	79,32
" " 11	79,73	+	7,60	=	87,33
	<hr/>		<hr/>		<hr/>
	1.297,07		123,75		1.420,72

Imagen 36- Copia de la memoria de proyecto de Ejecución. Copia reducida del texto perteneciente al Archivo Municipal del Concello de Pontevedra. Expediente 4.424/1986. Página 44.

Planos vivienda Pascuala:

Imagen 37.- Planta primera Casa de Pascuala. Plano reducido cedido por Pascuala Campos de Michelena.

Imagen 38.- Planta Bajo cubierta Casa de Pascuala. Plano reducido cedido por Pascuala Campos de Michelena.

CONVERSACIÓN-VISITA A LA CASA DE PASCUALA. 14.09.2018. 17:00 h.

Tras subir las escaleras y atravesar el hall, nos encontramos el salón, a la derecha. Es un gran espacio a doble altura que llega a los 4m, con chimenea y donde se percibe, a través de las ventanas la cabecera de la Iglesia de Santa María. Pascuala se confiesa no muy religiosa (risas). Todo está abierto, interconectado y las puertas y ventanas, en la medida de lo posible, enfrentadas. Recorremos la casa con la sensación de no estar en un piso, ¡parece una casa! Recorremos las habitaciones, la cocina, el baño. Su habitación situada al Este, esto le permite despertarse con el amanecer. Comenta: *“En mi casa, las contras cuando tú las cierras, la luz se filtra por las rendijas, eso es tener una casa viva. La casa te va dando señales de lo que estás viviendo, no es la hora, es la relación que tienes con el cosmos, parece que no tenemos cosmos, pero está ahí. Es como la luna, nunca esté en el mismo sitio, me gusta mucho seguir la luna.”* (risas).

La cocina está abierta hacia el salón, pero se puede cerrar en un momento dado a través de puertas correderas.

Al bajo cubierta se accede a través de una escalera frente a la puerta principal, este espacio de ocio se vuelca hacia el salón y como se observa en las imágenes siguientes, dando una unidad a todo el conjunto. La cubierta de madera y sus cerchas contribuyen a dar una gran escala a todo el conjunto. Hacia el fondo de la vivienda se distribuyen las habitaciones y baño. Verticalmente en el forjado del bajo-cubierta se abren huecos frente a las ventanas de la planta interior para mayor luminosidad del conjunto y buscando el cosmos al que hace referencia a menudo.

Imagen 39.- Salón visto desde bajo cubierta.

Cedida por Pascuala Campos de Michelena.

Imagen 40.- Salón comedor

Cedida por Pascuala Campos de Michelena.

Continuamos el recorrido y señala: *“una casa tiene que conectarte con todo eso”*. El motivo de crear una galería al Este, además de para apropiarnos de la energía solar pasiva, tiene que ver también con la interconexión de los espacios, de que todo esté interconectado. Aquí recuerda como en su tierra natal sucedía esto, había un espacio, que te llevaba a otro y a otro...

Imagen 41.- Galería

Cedida por Pascuala Campos de Michelena.

Imagen 42.- Escalera que comunica con bajo cubierta.

Cedida por Pascuala Campos de Michelena.

Imagen 43.- Vista del Bajo Cubierta
Cedida por Pascuala Campos de Michelena.

Imagen 44.- Interior, al fondo las habitaciones.
Cedida por Pascuala Campos de Michelena.

En el jardín se busca crear espacios para las relaciones: una zona de lavandería común y un lugar de reunión comunitario.

Imagen 45.- Vecinos en el jardín.
Cedida por Pascuala Campos de Michelena.

Imagen 46.- Escalera del jardín.
Cedida por Pascuala Campos de Michelena.

Imagen 47.- Escalera jardín.

Cedida por Pascuala Campos de Michelena.

Imagen 48.- Columnas casa de Rúa Isabell II, al fondo.

Cedida por Pascuala Campos de Michelena.

Imagen 49.- Acceso desde el exterior.

Cedida por Pascuala Campos de Michelena.

Imagen 50.- Portal de acceso a viviendas en jardín.

Cedida por Pascuala Campos de Michelena.

7. TEMA CENTRAL: ¿COMO SE MATERIALIZA EL FEMINISMO EN ESTAS TRES OBRAS?

Imagen 51.- Casa Antolina.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 52.- Casa Fina

14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 53.- Casa Pascuala

Cedida por Pascuala.

Puntos generales de análisis de las viviendas:

Idea del proyecto: Pascuala tiene muy en cuenta la opinión y los deseos de las propietarias, como si el objetivo último del proyecto fuese la materialización de esos anhelos y no los suyos propios, aunque sutilmente, están muy presentes. Aquí la Arquitecta busca la mejor solución para la idea de vivienda que cada propietaria necesita. No es una arquitectura que imponga una forma de vida, sino que, entendidas las necesidades del encargo, lo lleva al proyecto y a la ejecución consecuentemente. Sus proyectos son conciliadores, en clara oposición al “objeto ensimismado” sin ninguna relación

Tratamiento del lugar: El acomodarse de forma tranquila en el lugar, sin grandes alardes, ni estridencias sino todo lo contrario, respetando el espacio exterior, el entorno y poner en valor sus cualidades es una actitud muy femenina también, en mi opinión.

El espacio interior-exterior: cada una con sus condicionantes de partida diferentes, las tres viviendas buscan ser resueltas generando espacios pensados desde el interior, recreándose en el propio espacio, en los espacios de transición (de paso), donde no se aprecia la jerarquía espacial y sí lugares para el encuentro y para la intimidad. La ausencia de jerarquía que se aprecia en todas las viviendas tiene que ver con las claves feministas. La creación de espacios relacionados entre sí y a su vez relacionados con el exterior y con el cosmos, la interrelación de espacios caracteriza a estas viviendas. Enfrentar ventanas y puertas o ventanas y ventanas buscando una conexión interior-exterior es muy característica en su arquitectura.

Relación entre espacios interiores: hay un “continuum” entre los espacios que se cosen, con formas y detalles muy sutiles, bien en los acabados interiores (tarimas), bien con un elemento a destacar en torno al que gira la vivienda (escalera, galería...), etc. Esto genera una gran riqueza espacial, todo forma parte del todo, nada es secundario, todo está abierto y entrelazado, cada espacio con su forma, pero formando parte del otro. La amplitud espacial que consigue en espacios realmente pequeños, de pocos metros cuadrados tiene un gran mérito.

Iluminación: siempre se busca la iluminación natural y la conexión con el cosmos está muy presente en su obra. Huecos en los forjados, ventanas y puertas enfrentadas, buscando transparencias y el espacio exterior. La luz cenital a través de las ventanas velux es una constante en sus proyectos, a veces realizadas y otras plasmadas en los proyectos y sin llegar a ejecutarse, optando por soluciones menos “agresivas”. La casa tiene que conectarnos con el exterior.

8. ENTREVISTAS/VISITAS: ¿QUE OPINAN LAS PROPIETARIAS FINA Y ANTOLINA?

VISITA A LA CASA DE FINA 14.09.2018. 18:00 h. Acompañada de Pascuala que organizó el encuentro. Abreviaturas (PA: Pascuala P: Pilar F: Fina)

Timbramos. Abre Fina.

PA: *pensamos que te habías quedado dormida (sonríe).*

F: Hola, bueno,.. ¿os enseñó la casa?, ¿Pascuala hablas tu?

P: si, lo que Ud., quiera, soy toda oídos.

PA: *bueno, cuéntanos tú, que eres la que vives aquí.*

F: Bien. Vemos la casa antes. Esta es una casa con cuatro espacios, una planta baja, dos pisos y un sótano. Con pocos tabiques, los imprescindibles en el 1º para separar el cuarto de baño y con una gran escalera, es maravillosa.

PA: *la escalera está pensada porque tiene medianera toda la casa, entonces, ahora al subir una altura la casa de al lado te quitaron luz, pero acuérdate que te entraba el sol en el dormitorio, ¿te acuerdas?*

F: bueno no me puedo acordar porque fue muy rápido, la luz sigue entrando. Vivo mucho en todos los espacios. Aquí es la cocina y comedor, aquí tengo la entrada (Va mostrándonos la planta baja), Pascuala quiso hacer una entrada grande, amplia, esta poco separada de la cocina y a mí me parece bien tal como está. La solución para el frigo me pareció genial.

PA: *es como la tengo yo en mi casa, está integrada*

F: ahí tengo un armario, con muy poco fondo con ropa que uso.

P: ¿puedo tomar algunas fotos? ¿Os puedo tomar unas fotos a las dos?

F: si, si quieres haces arriba que hay más luz.

PA: *a nosotras sólo si salimos guapas, sino no (risas)*

F: La cocina es un sitio pequeño, pero tiene amplitud suficiente

PA: *¿no te sientes que está separada del mundo, del cielo?, ¿sabes?, del mundo cielo.*

P: los muebles, ¿son de proyecto?

PA: *el sitio, sí. Luego lo organizó ella como quiso, claro.*

F: los huecos estaban muy pensados. En la cocina, Pascuala en el proyecto había puesto la luz hasta abajo y que llegara al sótano, pero al hacer la cocina decidí cerrarlo, pero bueno, yo quería tener más espacio para guardar las cosas.

Imagen 54.- Hall de entrada.

Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 55.- Pascuala en el salón

Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 56.- Cocina.

Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 57.-Chimenea en salón-comedor de planta baja.

Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.

PA: aquí lo que te puedo enseñar que me parece importante es como se dispone la tarima de madera del suelo para acompañar a la escalera.

F: en la casa hay pautas de ese tipo.

PA: *Tienes una casa impecable*

F: bueno, yo vivo sola y en una casa con este espacio, es fácil, si fuese más pequeña tendría todo revuelto. No soy muy ordenada, pero me da mucha paz un cierto orden.

PA: *yo soy muy desordenada, con los papeles la lio* (risas)

F: bueno yo trabajo de momento, aunque ya cumplí 66 años, y el sitio de mi despacho no está muy ordenado, pero es un desorden relativo. En este espacio, (planta baja), la casa tiene una chimenea, es grande, italiana y funciona muy bien, con leña, está conectada y calienta los radiadores, incluso tiene demasiada potencia, pero no la hay más pequeña.

PA: *Las chimeneas en una casa tienen que ser cerradas.*

F: (subimos a la 1ª planta) La escalera es preciosísima, realmente gran parte de la gente no querría una escalera que le ocupase esto, pero a mí no me importa nada.(risas)

PA: *es que es la gracia que tiene la casa, te da un espacio grande y es lujoso.*

F: El único espacio que hay dividido es este, el cuarto de baño debajo de la escalera y las únicas puertas interiores que hay en la casa son estas dos, la del baño y mi habitación y los armarios. Les ha dado una buena altura Pascuala que creo que está muy bien.

P: Es hermosa, que suerte poder vivir aquí.

F: Creo que sí, yo estoy muy satisfecha. Me costó trabajo decidirme

PA: *Es muy bonita esta escalera, parece una cosa muy tonta, pero hasta que dí con eso, le di muchas vueltas.*

P: y la tarima del suelo continua, entendiendo la escalera que ordena el espacio.

PA: *si, esta escalera es lujo. Y los techos altos también.*

F: si, la escalera y el volumen.

P: ¿No hubo problema aquí en utilizar Velux?

F: No, están bien, estéticamente y funcionalmente están perfectas. Creo que en proyecto estaba previsto colocar alguna más, pero por motivos económicos no se hicieron. Bueno y este espacio, (el baño) es pequeñito y tiene una ventana que abre a las escaleras, está iluminado con luz natural proveniente de las Velux del tejado. La bañera es pequeña y, mira, Pascuala decidió poner los azulejos de esta forma. La habitación tiene dos armarios separados.

(Subimos a la segunda planta)

F: Esta casa no tiene habitación para invitados, así que utilizo este espacio para ellos. Estaba previsto un cuarto de baño en esta planta, pero al final no se hizo. Lo importante aquí es el espacio.

PA: *el suelo tiene un movimiento interno que va ligando todo a través de la colocación de la tarima de modo que arranque al pie de la escalera y no paralelamente a la pared, como sería lo habitual. El suelo es como un balanceo. Con 37 m2 que tiene en planta la sensación de amplitud es enorme. Le di muchas vueltas a esto y Fina la verdad, es que tuvo mucha paciencia.*

F: yo estoy muy satisfecha, con los espacios y con el funcionamiento. ¿Bajamos al sótano? Creo que la escalera vale la pena verla.

P: Si, claro. (vemos el sótano). Es una pena no haber dejado que filtrase la luz como estaba previsto en el proyecto. Muchas gracias Pascuala por acompañarme en esta visita. Fina gracias por tu tiempo y por mostrarme la casa.

**Imagen 58.- Fina en su escalera. 14.09.2018.
Autora Pilar Bertolo Castro**

**Imagen 59.- Tramo de escalera al 2º piso 14.09.2018.
Autora Pilar Bertolo Castro**

**Imagen 60.- Puerta de cuarto de baño.
Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.**

**Imagen 61.- detalle de alicatado del baño.
Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.**

Imagen 62.- Habitación. Detalle de armarios.
Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 63.- Escalera que asciende al 2º piso.
Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 64.- Fina.
Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 65.- Escalera.
Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 66.- Pascuala y Fina conversando
Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 67.- Planta 2ª.
Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 68.-Pascuala y Fina.
Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 69.- Cubierta.
Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 70.- Vistas desde planta 2ª.
Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 71.- Rincón de piano en planta 2ª.
Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 72.- Pascuala, Fina y yo

Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 73.- Fina despidiéndose.

Imagen tomada el 14.09.2018. Autora Pilar B.C

ENTREVISTA A ANTOLINA 16.08.2018. 13:00 h. Bar Carabela, Herrería, Pontevedra.
Abreviaturas (A: Antolina P: Pilar)

P: ¿Como fue tu relación con Pascuala a la hora de hacer el proyecto?

A: La casa cuando la compré era una ruina, iban a venir mis padres. El proyecto era una casa para mis padres y mi hija adolescente. Fue una casa muy interactuada, donde todo el tiempo Pascuala estuvo contando conmigo incluso en el transcurso de la dirección de obra, ya que yo no tenía mucho tiempo, iba todos los miércoles a la dirección de obra. Algún miércoles que yo no fui, y al miércoles siguiente encontrarme con alguna cosa que no me gustaba y decir: ¿quién ha hecho esto así? Pascuala reírse, mirar para mí, y ella había tenido esa misma batalla con el aparejador... Fue una conexión muy fuerte, yo era amiga de Pascuala, conocida sobre todo y la casa forjó nuestra amistad y nos entrelazó mucho mas. Todo el tiempo fue una casa interactuada.

P: ¿Cómo se estudió el tema de la luz, en una casa tan cerrada en si misma?

Se plantearon en proyecto, colocar 3 velux, que finalmente no se hicieron y en cambio se hicieron 3 ventanucos, uno en la zona donde está el horno, y dos hacia el cuarto de baño que eran donde estaban previstas las velux.

Creo que la casa conservó su identidad gracias a los ventanucos, creo que las velux no contribuirían a conservar la tipología tradicional. La ves y dices: esta casa ha sido así siempre, lo solucionó de otra manera mas respetuosa con lo que era el espíritu de la casa, con esos tres ventanucos que puso.

Quizás el horno... habría necesitado un poquito más de luz... de encontrar algún pero a la casa, sería ese.

Cuando fui a ponerla a la venta, todas las personas que pasaron por esa casa y pasó mucha gente, se enamoraron de la casa, muchos me llamaron para hacer un crowdfondig, planteándome esa posibilidad. Les gustó el entorno, al lado de la Iglesia de San Martiño y luego la propia casa, dentro te engancha, es muy acogedora, las luces, todo está muy pensado. Pascuala los detalles los ha pensado mucho, que las puertas abran frente a la ventana, las habitaciones, que hemos tenido la suerte que están orientadas al este. Yo me despierto por las mañanas con la luz de sol. Tengo que decir que soy Psicodramatista y unos de los proyectos más interesantes que hice y que más éxito tuvo, que presenté a un congreso, parte de la inspiración la encontré en la casa. Yo trabajo con arquetipos femeninos que no sabía cómo concretarlos... a la luz del arco iris que pasaba a

través de la ventana una mañana que estaba intentando solucionar la complejidad simbólica de los arquetipos, encontré la solución. Tengo unos cristallitos en la ventana y se descomponen con la luz del sol y forman un arco iris. La solución me la dio la casa, vivir en esa casa. En él no hago alusión a la casa, te lo comento a ti, siete diosas, siete colores del arco iris. La casa siempre ha sido una fuente de inspiración.

P: ¿Cómo fue la ejecución de la casa?

La ejecución de la casa, que duró un año, fue muy interactuada, el señor que hacía la casa, un constructor de la zona no entendía muchas cosas; no entendía porque los armarios no podían ir hasta la esquina y porque dejábamos un espacio entre el armario y la pared y no aprovecharlo para armario, etc., al final entró tanto en lo que era el espíritu del proyecto que él daba ideas también. Es una casa de la que me cuesta mucho desprenderme, pero tengo que hacerlo.

P: Para ti, ¿Dónde se acentúa el lado feminista en el proyecto?

A: En primer lugar, es una casa que no ha sido una casa ni invadida, ni dominada. Se ha respetado desde el principio, y es una postura muy femenina, todo lo que allí había. Se ha cuidado, se ha revalorizado, partiendo de lo que había. No se ha ido allí a arrasar con una idea preconcebida de un proyecto, ¡y esto es lo que yo impongo! Eso es muy masculino, muy machista, Eso no, no.

Nosotras vimos lo que había ahí, vimos que posibilidades tenía y lo respetamos al máximo, incluso, en la elección de los materiales, le pedí al constructor que fuesen reciclados de otras obras, por ejemplo, la teja. Las piedras, etc... Todo parece que estuviese ahí desde siempre y no es así. Hubo mucha interacción, interacción también muy femenina.

P: Bueno, los siguiente será ir a visitarla.

A: sí, estoy de aquí para allá, llámame.

P: ¿Hacemos una foto para el recuerdo?

A: sí, claro (sonríe)

Imagen 74.- Antolina y yo

16.08.2018. Autora Pilar B.C.

VISITA A LA CASA DE ANTOлина 20.10.2018. 16:00 h. Acompañada de Pascuala.

La imagen de fortaleza de la vivienda, en realidad no es tal, ya que todo está abierto y en conexión con el exterior. La casa se entiende desde la cota 0 (patio interior), que a su vez es la misma que la cota que alcanzan las escaleras que ascienden desde la fachada norte a la fachada oeste.

Imagen 75.- Patio interior. Acceso a salón y cocina

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 76.- Escalera exterior a cota con el patio

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 77.- Antolina en el faladoiro recibiéndonos.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 78.- Pascuala y Antolina en la cocina

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 79.- Ventana hab. padres. 20.10.2018. Autora Pilar B.C

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 80.- Baño p. baja. 20.10.2018.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

**Imagen 81.- Cocina. 20/10/2018.
Autora: Pilar Bértolo Castro.**

**Imagen 82.- Puerta cocina-patio. 20/10/2018.
Autora: Pilar Bértolo Castro.**

**Imagen 83.-Acceso a patio y subida a salón planta 1ª.
20/10/2018. Autora: Pilar Bértolo Castro**

**Imagen 84.-Acceso a bodega desde patio. 20/10/2018.
Autora: Pilar Bértolo Castro**

**Imagen 85.- bodega. p. baja. 20.10.2018.
20.10.2018. Autora Pilar B.C**

**Imagen 86.- Cobertizo.
20.10.2018. Autora Pilar B.C**

Imagen 87.- Lareira.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 88.- Lareira y salida a fachada oeste.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 89.- Habitación hija.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 90.- Habitación hija.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 91.- Habitación Antolina.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 92. Hab. Antolina. Ventana al salón. 20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 93.- Salón con dos Faladoiros aprovechando el sol.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 94.- Faladoiro Este.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 95.- Escalera cocina-salón.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 96.- Pasillo salida a fachada oeste.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 97.- Baño con desnivel

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 98.- hueco en baño

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 99.- hueco en baño

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 100.- Tercer hueco en Lareira.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 101.- Los 3 huecos en fachada sur del patio. 20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 102.- Fachada Norte desde jardín.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 103.- Escalera que sube a Fachada Este.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 104.- Fachada Este desde jardín

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 105.- Puerta de Fachada Este a Pasillo

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 106.- Puerta de Fachada Este a Lareira.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 107.- Ventana de Fachada Este hab. Antolina.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 108.- Fachada Sur con acceso al cobertizo.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 109.- Fachadas Norte y Oeste.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 110.- Fachadas Este desde jardín.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 111.- Fachada Este desde carretera.

9.08.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 112.- Fachada Oeste desde carretera.

9.08.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 113.- Carretera acceso.

9.08.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 114.- Carballeira próxima.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 115.- Acceso finca.

9.08.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 116.- Fachada norte desde jardín.

20.10.2018. Autora Pilar B.C

9. CONCLUSIONES

Tras la labor de investigación en los Archivos Municipales de Cerdedo-Cotobade y Pontevedra, las entrevistas a las propietarias, las conversaciones con Pascuala, las visitas a las obras construidas planteadas, la reelaboración de esquemas de plantas y alzados construidos para este Trabajo Fin de Grado cabe una reflexión consensuada con lo percibido, sentido y transmitido.

A partir del análisis y del conocimiento riguroso de las obras se aprende que lo diferente es posible, siempre tratado desde el compromiso. Se puede observar la identidad asumida y reivindicada de ser mujer. Desvelar la belleza de los espacios cotidianos, codificados y tratados la mayoría de las veces como poco trascendentes y ponerlos en valor desde la intuición, desde dentro, desde la colaboración, desarrollando conceptos como entorno, habitantes, el lugar, memoria, formas de habitar diferentes, anhelos y aspiraciones. En su obra construida, Pascuala transmite maneras de coexistir las personas y no meros formalismos, entreteje lazos y sentimientos. Su teoría y su obra casan perfectamente con su modo de entender la vida y la arquitectura, siempre desde el respeto y no desde la invasión.

Casa de Fina

Imagen 117.- Escalera desde planta 2ª.

14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Imagen 118.- Escalera desde planta 1ª.

14.09.2018. Autora Pilar B.C.

Para resumir en una imagen lo que transmite esta casa, hay que fijarse en su escalera. Ésta se vislumbra apenas pasamos del hall al salón-comedor y es, en la planta 1ª, donde desarrolla todo su esplendor al desdoblarse para subir a la planta 2ª consiguiéndose una riqueza espacial imprevisible a simple vista. La escalera aporta a la vivienda, en su particular forma de desarrollarse, una altura libre de más de 8 m, convirtiéndose en un elemento compositivo magistral. Es, además, una pieza que se materializa mediante una forma curva, ¡nada más femenino!, y que busca separarse de la pared, con el propósito de dejar un hueco y con ello, conseguir que la luz proveniente de las Velux del tejado llegue hasta el mismo sótano. Una pena que, al resolver ese hueco en la zona de la cocina, éste se tape con muebles al dar libertad a la propietaria a la hora de amueblarla y no permita así, la llegada de la luz natural al lugar pretendido.

Cada ambiente de la casa se va desarrollando en vertical, debido a las limitaciones de una superficie de parcela de 37m². Así la planta baja contempla en un solo ambiente el estar, comedor y cocina con un único elemento diferenciador, que es el hueco de la nevera que se muestra diferenciado y un pequeño tabique que crea un ámbito de entrada. Aquí el detalle está presente en la colocación de la tarima de los suelos de toda la vivienda que se supedita, no a la forma del espacio que ocupa sino a la diagonal del arranque del primer escalón de la escalera. Toda la tarima se coloca en la vivienda siguiendo esta diagonal, extendiendo así, la fuerza de la escalera a toda la vivienda, de un modo muy sutil y rotundo. La planta primera alberga la habitación y el baño, cuya ventana se abre hacia el hueco de la escalera, y la planta segunda, un gran espacio diáfano, de estudio y trabajo, donde el baño proyectado no se llega a ejecutar por falta de presupuesto. Destacar la cubierta resuelta con cerchas de madera que otorga una gran espacialidad a ese ambiente y la disposición de las dos Velux que iluminan y ventilan la escalera.

Imagen 119.- Croquis planta baja. Disposición de acabados. Casa de Fina. Realización propia.

Imagen 120.- Croquis planta primera. Disposición de acabados. Casa de Fina. Realización propia.

De esta casa, comentado en apartados anteriores, destacar la amplitud conseguida en una planta de reducidas dimensiones, en apenas 37m², bien es cierto que es una vivienda para una persona sola.

Casa de Antolina

Esta vivienda, simula una fortaleza, que no es tal. Todos los espacios se abren hacia el exterior, en una casa absolutamente abierta, con multitud de accesos, recorridos, ascensos y bajadas. Para entenderla, sin perderse, hay que situarse en el patio interior.

Imagen 121.- Patio interior. Acceso a salón y cocina

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Imagen 122.- Escalera exterior a cota con el patio

20.10.2018. Autora Pilar B.C

Proponemos como cota 0 (Nivel patio interior) y ascendemos 1,25 m a planta 1ª o descendemos 1,25 m a planta baja. La vivienda se mueve entre estas dos cotas y sólo en la escalera interior de cocina a salón supera el desnivel de los 2,50 m en un solo tramo. Se produce un juego de sucesión de espacios que ascienden y descienden y se intercomunican como un juego laberíntico.

El proyecto respeta elementos de la arquitectura popular gallega presentes en esta rehabilitación como son los faladoiros o parladoiros que aprovechaban la apertura de las ventanas y el grosor de los muros para crear dos bancadas, una a cada lado del hueco consiguiendo así, el cobijo de la vivienda, las miradas de lo que acontecía en el exterior y el calor que proporcionaba el sol los días despejados. Aunque son más propios de casas grandes o pazos, no resulta extraño encontrarlos en este tipo de viviendas más reducidas. Se recupera también la lareira de la planta primera y el hórreo del jardín.

Imagen 123.- Croquis planta baja. Casa de Antolina. Realización propia.

Imagen 124.- Croquis planta 1ª. Casa de Antolina. Realización propia.

Imagen 125.- Croquis alzado Este donde figuran las ventanas al baño y la habitación de la planta baja. Casa de Antolina. Realización propia.

Imagen 126.- Croquis alzado Oeste donde figuran los dos ventanucos abiertos en baño planta 1ª y en zona de lareira. Casa de Antolina. Realización propia.

Imagen 127.- Croquis alzado Norte donde se acentúa la presencia de la escalera que sube a la zona Este. Casa de Antolina. Realización propia.

Imagen 128.- Croquis alzado Oeste del patio interior con el acceso a la bodega bajando y lareira subiendo. Casa de Antolina. Realización propia

Imagen 129.- Croquis alzado Sur del patio interior. La puerta de la izquierda sube al salón comedor y la de la derecha baja a la cocina. Casa de Antolina. Realización propia.

Imagen 130.- Croquis planta baja. Cotas de nivel. Casa de Antolina. Realización propia.

Imagen 131.- Croquis planta 1ª. Cotas de nivel. Casa de Antolina. Realización propia.

Destacar el color en la Arquitectura, en el uso del azul turquesa en sus carpinterías. Recuerdo que cuando fui a Rebordelo en busca de la casa y vi ese portal de ese color, lo único que se ve al atravesar la Carballeira, intuí que esa era la casa que estaba buscando y así fue. Cambia mucho ese toque de color, transmite alegría, ya que la casa conserva todo su carácter y se respetó en la rehabilitación el uso de los materiales reciclados que no rompieran como algo nuevo y añadido a la casa. El toque por decir de alguna manera está en ese color que indica que algo más está ocurriendo ahí y no es casualidad.

Tomo una frase de Alvar Aalto para concluir esta cuestión: “La arquitectura tiene un motivo interior: la idea de crear un paraíso. Este es el único propósito de nuestras casas. Si no llevamos este pensamiento entre nosotros, todas nuestras casas serán más simples y triviales y la vida no será digna de vivir”

Casa de Pascuala

¿Que define la casa de Pascuala?

1º Grandes escalas en pequeños espacios: la gran escala conseguida, llegando a una altura de más de 5 m en el salón, en un piso de 100m². Partiendo de la base de la rehabilitación de la vivienda que ocupa el salón comedor en planta alta y su estudio en planta baja, la casa crece en horizontal, desarrollándose a través de un espacio recepción, entrada hacia las habitaciones y hacia el salón. En vertical ocupa toda la altura que le permite la normativa existente.

2º Espacios de conexión: La galería proyectada que abre los espacios hacia el este y el jardín interior y los entreteteje con el resto la casa generando un juego de entradas y salidas a los diferentes espacios. Se reconoce la necesidad de esa galería como espacio de transición, como un umbral y su arquitectura como una sucesión de umbrales.

Imagen 132.- Croquis planta baja. Casa de Pascuala. Realización propia.

Imagen 133.- Croquis bajo cubierta. Casa de Pascuala. Realización propia.

3º La luz y el cosmos: Los huecos en el bajo cubierta que se corresponden con las ventanas de la planta baja jugando de nuevo con las dobles alturas y proporcionando claridad al espacio superior y al revés. Esos huecos que, conectan de nuevo con el cosmos imaginando las ventanas cerradas y la luz que va iluminado las estancias cenitalmente, resultan muy sugerentes.

Imagen 134.- Croquis planta baja. Situación de huecos en forjado. Casa de Pascuala. Realización propia

Imagen 135.- Croquis bajo cubierta. Situación de huecos en forjado. Casa de Pascuala. Realización propia.

La luz natural es un elemento que no sólo ilumina un espacio, sino que, tratado con sensibilidad, puede generar una atmosfera capaz de conmover al espectador y es esta vivienda está muy conseguido. Hablamos de luz solar y también de las luces que se generan en la noche, las estrellas y la luna. Todo el cosmos siempre presente en la arquitectura y buscando constantemente relacionarse con él.

Y con una reflexión hacemos un guiño a la figura de Alvar Aalto desde el lado humano y no desde sus obras, entendiendo que es un claro referente presente en la obra de Pascuala:

Las personas tienen al menos la misma importancia que la arquitectura y sus intereses se dirigen hacia cada ser humano, hacia cada uno de sus deseos y de sus experiencias particulares sin exclusión.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Campos de Michelena, Pascuala: "Identidad y proyecto. Hacer arquitectura es una manera de estar en el mundo", en Ciudad y mujer. Actas del curso: Urbanismo y mujer. Nuevas visiones del espacio público y privado. Málaga 1993-Toledo 1994, Málaga, Seminario Permanente: "Ciudad y Mujer", 1995, p. 265-267.
- Campos de Michelena, Pascuala: "Introducción", en Ciudad y mujer. Actas del curso: Urbanismo y mujer. Nuevas visiones del espacio público y privado. Málaga 1993-Toledo 1994, Málaga, Seminario Permanente: "Ciudad y Mujer", 1995, p. 227-230.
- Campos de Michelena, Pascuala: "Influencias de las ciudades en la vida de las mujeres", en Mujer y Urbanismo: una recreación del espacio. Claves para pensar en la ciudad y el urbanismo desde una perspectiva de género, Madrid, Federación Española de Municipios y Provincias e Instituto de la Mujer, 1996, p. 23-30.
- Campos de Michelena, Pascuala: "Identidad y proyecto", en Bustos, Pilar de; en Durán, Ángeles, Nuevos objetivos de igualdad en el siglo XXI. Las relaciones entre mujeres y hombres, Madrid, Dirección General de la Mujer, 2000, p. 355-368.
- Campos de Michelena, Pascuala: "Otras arquitecturas, otros cuerpos", en Miqueo, Consuelo; Barral, M.ª José; Mangallón, Carmen: VI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2006.
- "Pascuala Campos de Michelena", en Rodríguez Iglesias, Francisco (ed.): Galicia-Arte, A Coruña, Hércules ediciones, 1993, p. 408-411, 401-402, 412.
- Rey Wonenburger, Berta: "Entrevista: Pascuala Campos de Michelena", Andaina. Revista galega de pensamento feminista, nº 27 (invierno 2000), p. 19-24.
- Casares Gallego, Amparo: "Pascuala Campos de Michelena", en Artistas Gallegos. Arquitectos. Cara ao novo milenio, A Coruña, Nova Galicia Edicións. 2004, p. 3-31.
- Casares Gallego, Amparo; Álvarez García, Julia: "Pascuala Campos de Michelena: o camino á nosa identidade". En Chao Fernández, Rocío; Mato Vázquez, María Dorinda: As mulleres nas artes e nas ciencias I. Reflexións e testemuñas, A Coruña, Universidade, 2013, p. 33-41.
- Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una perspectiva de género), Madrid, Instituto de la Mujer: A Coruña, Universidade, 2011.
- "Pascuala Campos", en Chao Fernández, Rocío; Mato Vázquez, María Dorinda, Suarez Brandariz, Roberto: As mulleres nas artes e nas ciencias II. O Xerme da liberdade, A Coruña, Universidade, 2014, p. 30.
- Seyén, Elena: "Pascuala Campos, lo vital y lo íntimo". Monográfico de Arquitectura Gallega Contemporánea, El Correo Gallego (05/03/2000)
- Sotelino, B. R.: "Los grandes proyectos, no digo los buenos, los hacen los hombres". Entrevista a Pascuala campos de Michelena, La Voz de Galicia (1/11/2008)
- Lonzi, Carla: "Escupamos sobre Hegel", Editorial Anagrama. Barcelona, 1981.

PERMISOS DE INVESTIGACIÓN

RECIBO DE PRESENTACIÓN

La solicitud/escrito/comunicación con destino Concello de Cerdedo-Cotobade, presentada por BERTOLO CASTRO, MARIA PILAR con NIF 35309522Z, tuvo entrada en el Registro General de la Xunta de Galicia, oficina de REXISTRO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PONTEVEDRA con número 2018/2088243, a las 12:09:37 horas del día 7 de agosto de 2018:

SOLICITO PODER ACCEDER AL ARCHIVO PARA BUSCAR DOCUMENTACION SOBRE LA ARQUITECTA PASCUALA CAMPOS DE MICHELENA SOBRE LA VIVIENDA LA CASA DE ANTOLINA Y OTRAS (PARA TRABAJO FIN DE GRADO ESC.TECNICA SUP.DE ARQUITECTURA)

Documentación que presenta el/la solicitante:

Nombre del archivo	Descripción	Resumen electrónico del archivo
POSTO2 XEN-07082018-20180807121413487_00_00.pdf	ESCRITO / COMUNICACIÓN	28df0021187436f934fd95524326c4ebee5c422c

Observaciones:

07/08/2018 12:15:32

Firmado por: REXISTRO DA XUNTA DE GALICIA

CVI: 97545418-031f-368a-a557-da7649d0f0d2

Oficina: 00000877 - REXISTRO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PONTEVEDRA
Número: 2018/79844
Presentación: 07/08/2018 12:09:37
Destino: L01369026 - Concello de Cerdedo-Cotobade

Pág. 1 de 1

CONCELLO DE
PONTEVEDRA

ARQUIVO MUNICIPAL
MV/ma

Número de control: 2018/PERMINVEST/000006

ASUNTO: PERMISO DE INVESTIGACIÓN

Visto o escrito co número 32.105/2018 de Rexistro Xeral de Entrada, presentado en data oito de agosto por D.ª M.ª del Pilar BÉRTOLO CASTRO, solicitando copia de diversos documentos relacionados co edificio sito na rúa San Martiño, para a realización dun Traballo de Fin de Grao, e

Resultando que a Sra. Técnica Medio do Arquivo emitiu informe favorable á presente solicitude; e que os documentos que se pretenden consultar son os que de seguido se sinalan, os cales se custodian no Arquivo Municipal:

- Expte. 2.148/1981, a nome da Sociedad Cooperativa de Viviendas San Martiño, polo que solicita licenza de obras maiores consistentes na construción dun edificio na rúa San Martiño. Dito expediente se custodia baixo a signatura C 2.526 (1).
- Expte. 4.424/1986, a nome da Sociedad Cooperativa de Viviendas San Martiño, polo que solicita licenza de obras maiores consistentes na construción dun edificio na rúa San Martiño. Dito expediente se custodia baixo a signatura C 2.526 (2).
- Expte. 12.091/1992, a nome de D.ª Josefa Fernández López, polo que solicita licenza de obras maiores consistentes na reforma do edificio sito na rúa San Martiño, n.º 9.

Considerando o disposto no art. 105-b) da Constitución Española de 1978, o art. 70.3 da Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local, arts. 12 e 13 da Lei 19/2013 de Transparencia, e os arts. 23 e 24 de Lei 7/2014 de Arquivos e documentos de Galicia,

Esta Alcaldía no exercicio das súas atribucións,

RESOLVE conceder a D.ª M.ª del Pilar BÉRTOLO CASTRO permiso para a consulta dos documentos solicitados e copia dos mesmos, previo pagamento, no seu caso, das exaccións establecidas, sen que poida facer uso da devandita documentación para outro fin que non sexa o citado Traballo de Fin de Grao.

Dita consulta se deberá realizar nos locais do Arquivo Municipal en horario de oficina. Polo persoal do Arquivo facilitaranse os documentos, establecendo as instrucións para a súa consulta.

O interesado citará obrigatoriamente a procedencia dos documentos e, no caso de publicación, deberá entregar ao Arquivo Municipal dous exemplares da mesma.

Así o dispuxo e ordenou o Sr. Alcalde en Pontevedra na data que consta na sinatura electrónica, dando fe o Secretario.

Asinado por: JOSE CARLOS CASTIÑEIRA PIÑEIRO
Servizo: SECRETARÍA DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Cargo: SECRETARIO
Data: 09/08/2018

Asinado por: MARIA CARMEN DA SILVA MENDEZ
Servizo: ALCALDÍA
Cargo: TENENTE DE ALCALDE
Data: 09/08/2018
Este documento foi asinado electrónicamente conforme á lexislación de sinatura electrónica
COD RESOL 2018003500

Este documento foi asinado electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: <https://sede.pontevedra.gal> introducindo o seguinte código seguro de verificación:65YKAP5C30W6K1Z6

Agradecimientos:

A Antolina, Fina y en especial a Pascuala por su tiempo y aporte para la realización de este Trabajo Fin de Grado.